

*YOSHLARNI TA'LIM TARBIYAGA BO'LGAN MUNOSABATLARINI
PSIXOLOGIK TOMONLAMA YO'NALGANLIGI*

*Qo'qon davlat pedagogi instituti Fakultetlararo pedagogika va
psixologiya kafedra katta o'qituvchisi*

Meliquzieva Mavludaxon

Texnologik ta'lim yo'nalishi talabasi

Maxmitalieva Zaxro 201 gurux

irodamamayusupova7777@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu makolada yoshlarning ta'lim tarbiyaga buysinishi pedagogik maxorat orqali yoshlik davridagi yigit va kizlarning karashlari. Ko'ngilchanlik, do'stlar ra'yiga qarshi bormaslik tufayli yoshlar xarakterida xislar, barqaror e'tiqod, ilmiy dunyoqarash, ichki kechinmalar, mustaqillik va tashabbuskorlik tuyg'ulari namayon bo'lishi to'g'risida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zi: individual hayot, yoshlik davri inqirozi, ijtimoiy faollik, angi ijtimoiy mavqeiga erishishi va kasbiy o'zini o'zi anglash.

Annotatsiya

V dannoy state vospitanie molodeji posredstvom pedagogicheskogo masterstva predstavlyaet vzglyady yunoshey i devushek. Soobshchetsya, chto blagodarya jizneradostnosti, ne idущemu naperekor mneniyu druzey, v xaraktere molodых lyudey proyavlyayutsya chuvstva, ustoychivaya vera, nauchnoe mirovozzrenie, vnutrennie perejivaniya, chuvstva nezavisimosti i initsiativy.

Klyuchevye slova: individualnaya jizn, molodejnyy krizis, socialnaya aktivnost, obщественное сознание. dostijenie pozicii i professionalnogo samosoznaniya.

Annotation

In this article, youth education through pedagogical excellence presents the views of young men and women. It is reported that thanks to cheerfulness, not going against

the opinions of friends, the character of young people manifests feelings, stable faith, a scientific worldview, inner experiences, feelings of independence and initiative.

Key words: individual life, youth crisis, social activity, social consciousness. achieving position and professional identity.

Yoshlik davrida yigit-qizlar kamolotiga 3 ta muhim psixologik mexanizm; mehnat jamoasi, oila mikro muhiti va norasmiy ulfatlar ta`sir ko`rsatadi. Masalan, mehnat jamoasidagi psixologik iqlim, ma`naviyat olami, berqarorlik, ijtimoiy ong, ijtimoiy qadriyatlar, muayyan an`analar va odatlar yangi a`zoning xarakterida ijobiy yoki salbiy o`zgarishni vujudga keltirish mumkin.

Mazkur ta`sir natijasida asta-sekin umuminsoniy fazilatlar tarkib topishi yoki muayyan shaxsiy nuqtai-nazar yo`qolishi mumkin. Mehnat jamoasiga yangi quyilgan a`zo unda o`z o`rni va qadr-qimmatini qaror toptirish uchun bir qator yon berishga, o`z maslagidan sal bo`lsada chetlashishga majbur bo`ladi. Bu yo`l jamoasidagi psixologik iqlimga moslashish maqsadida ichki ruxiy ziddiyatlarga, murakab kechinmalarga, unsiz tug`yonga qarshi qo`yilgan qadam hisoblanadi.

Shuning uchun yakka shaxs xarakterini shakllantiruvchi yoki uning mustaqil ichki rishtalarini emiruvchi omil mehnat jamoasidagi ijtimoiy fikrdir. Jamoaga bo`ysunish xar bir a`zoning burchidir. Ayrim xollarda ko`pchilikning tazyiqiga uchragan shaxsda prinsipiiallik, adolatlilik singari xislar, shaxsiy nuqtai-nazar bo`shashib qoladi, natijada unda ikkilanish tuyg`usi paydo bo`ladi. Yoshlik gashtini surayotgan yigit va qizlar ota-onasiga, buva-buvisiga, opasingillariga, aka-ukalariga, turmush o`rtog`iga farzandlariga oqilona munosabatda, oila a`zolarining har biri bilan to`g`ri muloqotda bo`lishi, muayyan qoidaga asoslangan muomala qilish shart. Oiladagi shaxslararo munosabatlar ko`lami kengligi sababli bir nechta bosqichli muloqotga asoslanishi shart. Lekin oila tinchligi, totuvligi va axilligiga xalal bermaslik niyatida Yosh yigit va qizlar vijdon amriga qarshi xatti-harakat qilishga ham majbur bo`ladilar. O`z maslamlari, fikrlari, shaxsiy qarashlariga xilof yo`l tutadilar.

Dilkashlik uchun har bir oila a`zosi bilan umumiy «til» topishga intiladilar. Shunga ko`ra oila muhiti ham yigit qizlarning ruxiyati hamda ma`naviyatini o`zgartiradigan omil vazifasini o`taydi. Inson uchun psixologik mexanizm rolini bajaruvchi yana bir omil ulfatlar davrasidir. Ulfatlar odatda shaxsiy mayli, qiziqishi, intilishi, orzu-istagi, maqsadi, qarashlari, yoshi va xulqi bir-biriga mos tengdoshlardan iboratdir. Ko`ngilchanlik, do`stlar ra`yiga qarshi bormaslik tufayli yoshlar xarakterida xislar, barqaror e`tiqod, ilmiy dunyoqarash, ichki kechinmalar, mustaqillik va tashabbuskorlik tuyg`ulari namayon bo`ladi, ya`ni «Do`sting uchun zaxar yut» qabilida ish tutiladi. Natijada ma`suliyatsizlik, loqaydlik, ikkiyuzlamachilik, bevafoqlik singari illatlar tarkib topa boshlaydi. Shuni alohida ta`kidlash kerakki, ulfatlar davrasida yangi fazilatlarni ishbilarmolikni, amaliy ko`nikmalarni egallash imkoniyati ham yuzaga keladi. Shu boisdan ulfatchilikka faqat maishat nuqtai-nazaridan yondoshmay, uning mazkur imkoniyatlaridan foydalanish ayni muddaodir.

Yoshlik davri insonning kuch-quvvatga orzu havasga, ijodiy rejalariga, izlash va izlanishlariga, imkoniyatlarga boy davridir. Kelajak taqdiri, mo`l-ko`lchilik, farovonlik, madaniyat yoshlarga bog`liq, shuning uchun ularning istiqbol rejalarini yaratgan loyixalari, shakllanayotgan ma`naviy va ruxiy olami xech kimni befarq qoldirmasligi kerak. Kamol topishning bu bosqichiga 28-35 yoshlardagi erkak va ayollar kiradilar. Yetuklik davrida odam o`zining barcha kuch-quvvati, qobiliyati, aql-zakovati, ichki imkoniyatlarini o`z kasbiga ijtimoiy faoliyatiga, jamoat ishlariga to`la safarbar qila oladi. Erkak va ayollarning bu davrda mehnat va ijtimoiy faoliyatida muayyan tajribaga egaligi ularni istiqbol sari etaklaydi.

Yetuk shaxsning boshqalarga munosabati, ularni baholashi, dinamik stereotipda sezilarli o`zgarishni yuzaga keltiradi. U endi faqat o`zining xatti-harakati uchun emas, balki boshqa odamlarning qilmishlari, uchun ham javobgarligini anglay boshlaydi, ayniqsa, hayot tajribasiga ega bo`lmagan yoshlarning o`z farzandlarining xulq-atvori, yurish-turishi uchun ham kuydiradi, ularga imkoniyat boricha yordam berishga intiladi. Yetuklik, kattalik, donishmandlik, rahnamolik, g`amxo`rlik, xomiylik davridir. Boshqa

yosh davrlaridagi kabi mazkur davrda ham muayyan darajada inqiroz bo'ladi. Bu davrda inson qanday ishlarni amalga oshirishga, qaysi imkoniyatlardan foydalanmagani, ayrim xatolar, tushunmovchiliklar sababli, ko'ngilsizliklar vujudga kelganini anglay boshlayli. O'ziga o'zi xisob berish shu davrning muhim psixologik xususiyatidir. Organizmdagi ayrim o'zgarishlar, umrning tez o'tishi, kishini qattiq tashvishga va iztirobga soladi. U bundan keyingi hayotning har bir daqiqasidan unumli foydalanishga qaror qiladi.

Ayrim orzu istaklarini amalga oshirish uchun jismoniy va ruhiy imkoniyatlari etishmasligini anglash uning psixikasida «turg'unlik» tuyg'usini vujudga keltiradi. Buning asosiy sababi 33-35 yoshlarda mnemologik-attension majmua tubdan qayta qurilishidir. Yaxlit mnemologik markazning mnemik (xotira) va mantiqiy (tafakkur) qismlariga ajralishi ro'y beradi. Attensional xolatning omilari saqlanib qoladi, lekin katta yoshdagi inson intellektida xotira va tafakkur muhim o'rin tutadi. Biroq o'zgarishlar uning ruhiy dunyosida, kechinmalarida, his-tuyg'ularida chuqur iz qoldirmaydi, etuk shaxs xotirasida illyuzion xususiyatga ega bo'lgan tasavvur obrazlari (yoshlik tuyg'usi, kayfiyati, orzusi, xom xayoli) saqlanib qoladi.

Yetuklik bosqichida jismoniy va aqliy imkoniyatlardan to'laroq foydalanish ko'nikmasi paydo bo'ladi. Bu xol butun kuch-quvvat, aqliy, zo'riqish, iroda kuchi, asab taranglashuvi xisobiga emas, balki muayyan ko'nikma, malaka va mahorat asosida ro'y beradi. Yetuklikning turli davrlarida kamol topish jabhalarining o'zaro munosabatini tadqiq qilgan B.G. Anan'ev laboratoriyasida xodimlari 29-32 yoshlarda funksional darajaning oshishi 46,2 barqarorlashuvi 15,8 funksional darajaning pasayishi 38,0, 33-35 yoshlarda 11,2, 33,3%, 55,5% tashkil qilishni aniqlashgan. Yu.N.Kulyutkin tadqiqotining natijasiga qaraganda, 30-35 yoshlarda diqqat 102,8, xotira 99,5, tafakkur 102,3 birlikka barovardir. Yetuklik davri faoliyatining maxsuldorligini o'rgangan G.Leman uning cho'qqisi kimyogarlarda 30 yosh, matematiklarda 30-34, geologlarda 30-35 yosh ekanligini va o'rtacha maxsuldorlik cho'qqisi 37 yoshda bo'lishni qayd qilgan.

Psixofiziolog S.V.Kravchikov ko'zning farqlash sezgirligi yoshga qarab o'zgarishini 4 yoshdan 80 yoshgacha bo'lgan odamlarda tekshirib, sezgirlikning ortishi 25 yoshgacha, sezgirlikning barqarorlagshuvi 25-50 yoshgacha davom etishi mumkinlini aniqlagan. Z.F.Esarova oliy maktab o'qituvchilari aqliy faoliyatining maxsuldorligi muammosini tadqiq qilib, kandidatlik dissertatsiyasini yoqlashni matematiklar- 26, psixologlar-32, filologlar-34, tarixchilar-31, fiziklar-30, biologlar-32 yoshida amalga oshirish mumkinligini aniqlagan. Kamolotning birinchi bosqichidagi etuk kishilarda ijtimoiy faoliyatida qatnashish istagi 30 yoshda 18,3%, 35 yoshda 6,2% ni tashkil etadi. V.Shevchuk demak, ijtimoiy tashkilotlar faoliyatida qatnashish ko'lami torayib boradi. Bu davrda erkak va ayollarning tafovutlari namayon bo'ladi: jismoniy, jinsiy, ruxiy kamoloda ayollar ilgari kelgan bo'lsalar, endi erkaklar oldinga o'tib oladilar va bu xol inson umrining oxirigacha saqlanib qoladi.

Yetuklik davrida ijodiy faoliyatning maxsuldorligini Z.F.Esarova quyidagi mezonlar bilan o'lchashni lozim topadi: 1. e'lon qilingan ilmiy ishlarning miqdori; 2. chop qilingan asarlar ichida o'quv qo'llanma, darslik va monografiyalarning mavjudligi; 3. ilmiy tadqiqotda yangi yo'nalishning ochilishi; 4. ilmiy muammoni hal qilishda yangi usulning kashf etilishi; 5. ilmiy maktabning tashkil qilinishi; 6. boshqa mualliflarning ishlariga murojaat qilish va ilova berish miqdori; 7. o'qituvchining ilmiy ma'lumotlaridan talabaning mustaqil ishlaridan foydalanish ko'lami; 8. o'qituvchi raxbarligidagi diplom va dissertatsiya ishlarning miqdori va sifati; 9. o'qituvchining ilmiy faoliyatidagi muvaffaqiyat munosabat bilan taqdirlanish; 10. dotsent va professor degan ilmiy pedagogik unvonlarga sazovor bo'lish kabilar. Mazkur yoshda shaxsiy hayotdagi yutuqlar, g'alabalar yoki muvaffaqiyatsizliklar kishining ruhiy dunyosiga qattiq ta'sir etadi. Natijada unda takkaburlik, mag'rurlik xislari paydo bo'ladi, o'zining boshqalardan ustun qo'ya boshlaydi yoki aksincha, hayot zaxmatlari unda loqaydlik tuyg'usini vujudga keltiradi.

Lekin har ikkala ko'rinishga ega bo'lgan ruxiy xolat ham oila a'zolari, tengqurlari, mehnat jamoasi, a'zolarining ta'siri orqali asta-sekin muayyan yo'nalishga tushib

qoladi. Umuman, kamolot bosqichidagi odamlar istiqbol rejasi bilan harakat qiladi, voqelikka turmush iker-chikirlariga. Tabiat, jamiyat koinot, hodisalariga befarq qaramaydilar, imkoni boricha xotirjamlik, totuvlik, tinchlik, do'stlik, dunyo lazzatlaridan oqilona foydalanish tuyg'usi bilan yashaydilar. Yetuklik davri 36-55 (60) yoshlardagi erkak va ayollarni o'z ichiga oladi. Mazkur davrda ijodiy faoliyatni qaytadan baholashda o'z ifodasini topuvchi yangi xislat namayon bo'ladi. ular shu kungacha mehnat faoliyatida miqdor ketidan quvib yurgan bo'lsalar, endi mehnat maxsulining sifati ustida bosh qotira boshlaydilar. Oilaviy turmushga ijtimoiy hayotga, yashashning maqsadiga, inson qadr-qimmatiga, tevarak-atrofga, o'zlariga va boshqa odamlarga yangi mezon bilan qaray boshlaydilar. Turmushning iker-chikirlari, ijtimoiy-xodisalarga vazmin, sabr-toqat bilan hayot tajribasiga suyangan holda munosabatda bo'ladilar, har bir narsaning nozik tomoni yoki yomon oqibati haqida o'z fikrlarini biladiradilar.

Hayotda qo'ldan boy bergan imkoniyatlari, xato va kamchiliklari ularda etti o'lchab, bir kes qabilida ish tutish tuyg'usini vujudga keltiradi. Shuning uchun ular umrining biror daqiqasi bekor o'tishiga achinadilar. Yoshlik yillarida yo'qotganlarini aql-zakovat, donishmandlik bilan to'ldirishga intiladilar. Yetuklik davrining ikkinchi bosqichida qarilik alomatlari ko'proq o'rin egallay boradi, uning boshlanish nuqtasi 45-50 yoshlardir. Lekin odamlarning o'ziga xos xususiyatlariga ko'ra bu chegara turlicha, masalan, bu bir kishida 60 yoshda, boshqa birida esa 70 yoshda bo'lishi mumkin. Shu sababli yosh davrning chegaralari faqat shartli belgilanadi. Bu omil odamlar yashayotgan oila muhitiga, tarixiy-ijtimoiy shart-sharoitga jo'g'rofiy iqlim va xokozolarga ham bog'liqdir. Mazkur yosh davrning o'zgaruvchanligini insonning biologik, ijtimoiy va tarbiyaviy omillari (irsiy alomat, ijtimoiy muhit, uzluksiz tarbiyaviy ta'sir) belgilaydi.

Yetuklik davridagi erkak va ayollarning o'zligini anglashdagi «Men» uch xil ko'rinishdan ifodalanadi: «Men» ko'pincha «Men-obraz» shaklida o'zi tomonidan talqin qilinadi. Shaxsning «Men-obrazi» 1.Retrospektiv «Men» dan iborat bo'lib,

o'tmishdagi o'zligini aks ettiradi; 2. Aktual «Men» sifatida tasavvur etilib, o'zining hozirgi davrini ifodalaydi; 3. Ideal «Men» obrazi esa yaqin kelajakda o'zini qanday tasavvur qilish bilan bog'liq holda yaratiladi. Shuning uchun o'z imkoniyatlarini hayotda to'la safarbar qilish istagi ijtimoiy turmushning barcha jabhalarida o'zining o'tmishi obrazini hozirgisi bilan solishtirib, shaxsiy ideal modelini vujudga keltiradi, shaxs mazkur modeliga asoslanib, turmush rejalarini, xatti-harakat maqsadini, usul va vositalarini tanlay boshlaydi. Insonning o'tmishdan hozirgi kunda, hozirgi kundan kelajakka intilishi o'zini anglashning bosh mezonini hisoblanadi. O'zligini anglashning boshqa mezonlari ham mavjud bo'lib, o'zini o'zi baxolash, nazorat qilish, tekshirish, qo'lga olish, o'ziga buyruq berish kabilarda aks etadi.

O'zini anglash ko'pincha, o'ziga boshqa kishilar: A)yoshi ulug' odamlar; B)tengdoshlar; V)o'zidan kichik odamlar nuqtai-nazaridan qarashda ko'rinadi. Mazkur yosh davridagi odamlarning ko'rish maydonini o'rgangan L.N.Kulnova va M.D.Aleksandrovalar 36-50 yoshli erkaklarda ko'rish chegarasi quyidagicha ekanini aniqlaganlar: Normadan ortiq 4%, normada 53%, qolganlari normadan kam. Yu.N.Kulyutkin 36-40 yoshli sinalluvchilarda diqqat, xotira, tafakkurning 0- 130 gacha shkalada 94,8, 93,7, 99,0 birligiga ega ekanligini isbotlab berdi. B.G.Ananev esa mazkur yoshdagilarda shaklni idrok qilishni bipopulyar va mopopulyar yo'llarida muayyan darajada tafovutlar yuzaga kelishini aytadi.

Qator olimlar (Klapared, Mayle, Bellis, Filipp) mazkur yoshdagilarning tovush va yorug'likdan ta'sirlanish vaqti o'zgarishini o'rganganlar. Olingan ma'lumotlar amaliy ahamiyatga ega bo'lib, o'z qimmatini hozirgacha saqlab kelmoqda. Ful`de, Raven, Pako kabi tadqiqotchilar intellektning qobiliyatini tekshirib, 30 yoshda 96, 40 yoshda 87, 50 yoshda 80, 60 yoshda 75% bo'lishni aniqlaganlar. Ularning ijtimoiy faoliyatiga kirish xususiyatini faollik nuqtai nazaridan V.Shevchuk 35 yoshidagi odamlarning 6,2% bu faoliyatda qatnashish istagini bildirs, 40 yoshda 2,2% qatnashishini xoxlaydi, 2,8% esa undan chiqishga qaror qiladi. Ahvol shunday davom etadi. Z.F.Esarova oliy maktab o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini xususiyatlarini o'rganib, doktorlik ishlarini

yoqlashni matematiklar 33, psixologlar 46, filologlar 46, tarixchilar 47, fiziklar 37, biologlar 40 yoshda amalga oshirishni aniqlagan. Umuman etuklik davrining ikkinchi bosqichiga mansub kishilar bir tomondan, butun imkoniyatini mehnat va ijtimoiy faoyatlariga bag'ishlanadi, ikkinchi tomondan, ijtimoiy faolliklari susayib boradi.

Chunki, insonning keksayishi ham quvonchli, ham o'tinchli damlarga, kechinmalarga, xis-tuyg'ularga serobligi bilan boshqa yosh davrdagi odamlardan ajralib turadi. Xotirjam dam olish istagi bilan ijtimoiy faoliyatdan uzoqlashish tuyg'usi o'rtasida inqiroz vujudga keladi. Qanday qarorga kelish, ya'ni mehnat jamoasi bilan aloqani uzmaslik yoki mutlaqo ijtimoiy faoliyatdan cheklanish muayyan xolatlardagi motivlar kurashiga bog'liqdir.

Hozirgi zamon kishilarining o'rtacha umr ko'rishini XX asr boshlaridagiga nisbatan qariyb 1,5,2 marta uzayganligini, etuklik davridagi erkak va ayollarning ijtimoiy baquvvatligi, ma'naviyati va ruxiyati tekisligi ijtimoiy faollikni susaytirish haqida so'z bo'lishi mumkin emasligini ko'rsatmoqda. Ularning ishchanligi, aqliy qobiliyati, kasbiy maxorati, turmush tajribasi, ongining yuksakligi, ma'naviyatining boyligi, ruxiyatining sofligi yangi zafar, mehnat quvonchlari sari dadil qadam tashlashga to'la kafolat beradi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

1. Xamidovna, Mamayusupova Iroda. "EVACUATION OF THE LEVEL OF CONFLICTS IN CONFLICT SITUATIONS BETWEEN ADOLESCENTS." *Confrencea* 1.1 (2023): 23-27.
<https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/372/375>
2. Khamidovna, Mamayusupova Iroda. "MASTERY OF MANAGING PEDAGOGICAL COMMUNICATION STUDY, GENERALIZATION AND DISSEMINATION OF ADVANCED PEDAGOGICAL EXPERIENCE." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 1217-1222.
<https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/4627/4322>

3. Khamidovna M. I. CAUSES OF FAMILY CONFLICTS //Galaxy
International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 12. –
S. 870-872.
<https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/3156/2907>
4. Khamidovna, M. I. (2022). The influence of older people on the formation of
the spiritual environment in Uzbek families. INTERNATIONAL JOURNAL
OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN:
2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(10), 360-364.
https://api.scienceweb.uz/storage/publication_files/3062/8164/641d74df6fdbcd098d0bcd0bfd0b0d184d0b0d0ba%20d182d0be%20d18074%20a0d0b0d0b2d188d0b0d0bd%20b6d0be%20bd2%209bd0b8d1%80d2%9bd0b8d0bb%20b3d0b0d0bd.pdf

